

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

MEHMONXONALARNING «FOOD AND BEVERAGE» BO'LIMI RESTORAN ZALI XODIMLARINING PROFESSIOGRAMMASI

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxonalarining "Food and beverage" bo'limi restoran zali xodimlarining professiogrammasi va ularga qo'yiladigan talablar, shuningdek, professiogrammaning turlari va mazmuni, ovqatlantirish bo'limi oshpazi hamda ofitsiantlarning malakaviy muvofiqlik talabnomasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mehmonxona, restoran, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, professiogramma, muvofiqlik, butunlik, ilm va zamonaviylik, samaradorlik, talablar, ko'rsatmalar.

Mehmonxona restoranlariga xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni ishga qabul qilishimizda bo'lim faoliyatiga mos keladigan lavozimlarni to'ldirish rejasini tuzib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ish o'rnini belgilashda malaka belgilarini hisobga olish bilan bir qatorda xodimga to'g'ri keladigan psixologik va fiziologik yumushlarni (nagruzkalarni) va bu sohada talabgorning imkoniyatlarini ham hisobga olish zarur.

Xodim salohiyatidan foydalanishda ularga shunday talablar qo'yiladiki, toki xodim kasb kasalligiga uchramasin, erta nogiron bo'lib qolmasin, xizmat ko'rsatish jarayonida shikastlanmasin, ya'ni insonga munosib bo'lgan mehnat sharoitlarini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Bunda yoshlar, xotin-qizlar, keksa xodimlar, jismoniy va psixologik imkoniyatlari cheklangan shaxslarning bandligi masalalariga e'tibor berish talab qilinadi. Xodimning bu toifalaridan ularning malakasi va imkoniyatlariga muvofiq foydalanish ayniqsa muhimdir. Ana shu maqsadda korxonada tegishli ish o'rinlarini zahira tarzida saqlab turish kerak bo'ladi.

Restoran va ovqatlantirish korxonalari bo'sh ish o'rinlariga kadrlarni tanlashda, ularning o'z kasbi va faoliyatiga muvofiqligini majmualari ravishda aniqlaydigan malakaviy muvofiqlik talabnomasi ya'ni, professiogramma zarurdir.

Professiogramma lotinchada professio-mutaxassislik, gramma-yozuv degan ma'nolarni anglatib, ma'lum bir kasbni tavsiflovchi xususiyatlar tizimi, shuningdek, ushbu kasb yoki mutaxassislik uchun xodimga qo'yiladigan me'yor va talablar ro'yxatini o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, professiogramma bu-mutaxassisning kasb talablarini samarali bajarishga imkon beradigan, kasbiy faoliyat turlari va shaxsiy xususiyatlariga nisbatan kasbga oid ilmiy asoslangan me'yorlar va talablar ro'yxati.

Xususan, professiogramma muayyan professional guruhlar vakillari javob berishi kerak bo'lgan psixologik xususiyatlar ro'yxatini ham o'z ichiga olishi mumkin.

Psixogramma professiogrammaning muhim qismi bo'lib, mehmonxona xodimining psixologik xususiyatlari tavsifini o'z ichiga oladi, bu unga ma'lum bir kasb yoki lavozim doirasida o'z salohiyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Psixogrammani tuzishning

murakkabligi shundaki, u ham psixodiagnostik, ham ushbu kasbning nozik jihatlarini biladigan mutaxassis tomonidan kelishilgan bo'lishi kerak. Bunday vaziyatda psixodiagnostika bo'yicha mutaxassis korxonada ishining barcha nozik jihatlarini o'rganishi, shu bilan birga korxonaning vakili ushbu sohada xodimning samarali ishlashi uchun zarur deb e'lon qilingan psixologik jihatlar ro'yxati bilan yaqindan tanishishi kerak bo'ladi.

Professiogrammaning turlari va mazmuni

1. **Fiziologik** mutaxassislikning fiziologik, tibbiy va biologik xususiyatlarini berish.
2. **Sanitariya** faoliyat davomida sanitariya holatining inson tanasiga ta'siri nuqtai nazaridan mutaxassislikning sanitariya-gigiyenik xususiyatlari.
3. **Psixologik** yoki inson psixikasiga yuqori darajada ixtisoslashgan talablarni belgilaydigan psixologik yo'naltirilgan professiogramma.
4. **Sotsiologik** mutaxassisliklarning ijtimoiy xususiyatlarini o'z ichiga olgan professiogramma.
5. **Iqtisodiy va tashkiliy** professiogramma ijtimoiy-iqtisodiy tabiati bo'yicha mutaxassislikning tavsifi. Bunda, haq to'lash ishlash va dam olish shartlari haqida gap boradi.

Yuqorida keltirilgan **fiziologik, sanitariya va psixologik** professiogramma turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mehnatning tashqi ko'rinishini, ish xatti-harakatlarini, ish kunining «fotografiyasi», ish vaqtini saqlash, vaqtincha ishlash dinamikasi, ish joyining tavsifi, tipik xatolar va b.;
- mehnatning ichki ko'rinishini tavsiflash shaxsning reaksiyasi, uning ajralmas shakllari: yo'naltirish, xarakter, qobiliyat, temperament, o'rganish va tajriba tuzilishi; aqliy holat va jarayonlar: iroda, e'tibor, fikrlash va psixomotor qobiliyat xususiyatlari.

Yuqoridagilardan tashqari, mehmonxonalar yoki ovqatlantirish korxonalarini inqirozga qarshi kadrlar siyosatini ishlab chiqishda professiogrammalardan foydalanadi. Professiogramma kadrlar bo'yicha mutaxassis tomonidan tuziladi va ushbu professiogramma yaratilayotgan korxonada nazoratni amalga oshiradigan menejer bilan kelishiladi.

Uni amaliyotga tadbiiq etish jarayonida quyidagi uslubiy tamoyillarga amal qilinishi kerak:

- **Muvofiqlik.** Bu shuni anglatadiki, professiogramma mehmonxonada yoki ovqatlantirish korxonasining umumiy tuzilmasida ushbu holatning o'ziga xosligi va ahamiyatini aks ettirishi kerak;
- **Butunlik.** Faoliyatning kasbiy jihatdan muhim sifatlarini tahlil qilish xodimning psixofiziologik, aqliy, axborot va aqliy jihatlarida amalga oshirilishi kerak;
- **Ilm va zamonaviylik.** Professiogrammani tuzish jarayonida eng yangi tadqiqotlar va zamonaviy vositalardan foydalanish kerak.
- **Samaradorlik.** Natijada, raqobat muhitida qo'llaniladigan muammoning amaliy yechimi topilishi kerak.

Xodimlarning potentsial imkoniyatlarini aniqlash baholash orqali amalga oshiriladi. Ushbu baholash ba'zi bir malakaviy talablarni o'z ichiga oladi:

- mahorat darajasi;
- tajribasi;
- shaxsiyat psixologiyasi;
- umumiy madaniyati;
- ish qobiliyati;
- jismoniy va ruhiy salomatligi.

Quyidagi jadvalda mehmonxona restorani va ovqatlantirish korxonalarida faoliyat olib borayotgan oshpaz va ofitsiantlarning zaruriy bilim, malakasi va ko'nikmasiga qo'yiladigan ba'zi talablar majmuasi keltirib o'tilgan.

Oshpazlar oshxona, kafe, restoranlar va mehmonxona restoranlarida ishlaydi. Ular retsept bo'yicha turli taomlar, qandolat mahsulotlarini tayyorlaydi. Oshpaz mahsulot sifati va ularni saqlash qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladi, gigiyena va sanitariya me'yorlariga rioya etilishini nazorat qiladi. Oshpaz pazandachilik asoslarini, turli xil idishlar va mahsulotlarni qayta ishlashga qo'yiladigan talablarni, ovqat retseptlarini, parhez retseptlarini bilishi, shuningdek, oshxona anjomlari bilan ishlay olishi kerak.

Oshpazning vazifalari quyidagi funksiyalarni o'z ichiga oladi: xomashyoni qabul qilish va ularni qayta ishlash, sovuq gazaklar, issiq taomlarni tayyorlash, idish-tovoqlarni xizmat ko'rsatishga tayyorlash (ofitsiantlar yo'qligida). Zamonaviy oshpazlar o'z ishlarida turli xil mashinalardan, shuningdek, barcha turdagi mikserlar, asbob-uskunalar va boshqalardan foydalanadilar.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib, ovqatlantirish korxonalarida faoliyat olib boradigan oshpazning taxminiy malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma)ni ishlab chiqdik.

Mehmonxona restorani va ovqatlantirish korxonalarida bo'sh ish o'rinlariga nomzodlarni tanlash uchun malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma)

Turistik korxonadagi ish o'рни	Ovqatlantirish bo'limi oshpazi
Ishning umumiy tavsifi	<ul style="list-style-type: none"> – kerakli xomashyo va tayyor mahsulotlarni chiqarish hisob-kitoblari, menyular tuzish, mahsulot va yarim tayyor mahsulotlar uchun arizalarni tuzadi; – qabul qilingan xomashyo va yarim tayyor mahsulotlarning ariza va boshqa hujjatlari hajmi, sifati va talablariga muvofiqligini nazorat qiladi; – assortiment, og'irlik, shikastlanish, nuqsonlar, sifatsiz mahsulotlar uchun hisobotlarni rasmiylashtiradi; – idishlarni (mahsulotlarni) tayyorlash jarayonlarini bajaradi: suzish, bukish, maydalash, qoliplash, to'ldirish, mahsulotlarni to'ldiradi; – haroratni tartibga soladi; – idish-tovoq va mahsulotlarning tayyorlig'ini nazorat-o'lchov

	<p>asboblari yordamida, shuningdek, tashqi ko‘rinishi, hidi, rangi, ta‘mi bo‘yicha aniqlaydi va taomlarning badiiy bezaklarini ishlab chiqaradi;</p> <p>– ishlatilgan uskunani ishga tushirishi, o‘chirishi, demontaj qilishi, tozalashi, yuvishni amalga oshiradi va uning noto‘g‘ri ishlashini tezda aniqlaydi;</p> <p>– iste‘mol qilingan xomashyo hisobini, tovar hisobotini (kichik korxonalarda) yuritadi.</p>
<p>Bilim, ko‘nikma va malaka talablari</p>	<p>– oshxona anjomlari bilan ishlashni bilishi;</p> <p>– retseptlarga muvofiq taomlar tayyorlay olishi;</p> <p>– turli mahsulotlarni qayta ishlay olishi kerak;</p> <p>– dunyo taomlarini tayyorlashni bilishi;</p> <p>– ichimliklar assortimentini taomlarga mosligini bilishi.</p>
<p>Ish o‘rnining shaxsiy fazilatlarga talablari</p>	<p>– chidamlilik</p> <p>– tashkilotchilik</p> <p>– kasbiy muammolarni hal qilishda ijodiy yondashish qobiliyati</p> <p>– aniqlik</p> <p>– hid va ta‘m sezgilari yaxshi rivojlangan bo‘lishi</p> <p>– mas‘uliyatli</p> <p>– e‘tiborlilik</p> <p>– kuchli xotira</p> <p>– ozodalikni xush ko‘radigan bo‘lishi kerak</p>
<p>Ish o‘rniga to‘g‘ri kelmaydigan ko‘rsatmalar</p>	<p>Oshpaz bug‘ va harorati yuqori bo‘lgan xonada ishlaydi va smenali ish tartibiga ega. Asosan tik turgan holda, harakatda, maxsus asboblari yordamida ishlaydi. Oshpaz mustaqil yoki jamoada ishlaydi. Oshpaz o‘z ishida ko‘pincha retsept talablari va u ishlayotgan korxonaga egalari ishning yakuniy natijasiga bo‘lgan istaklari bilan cheklanadi.</p> <p>– tayanch-harakat tizimi kasalliklari, dermatologik kasalliklar, allergiya, asabiy-psixologik kasallik bilan og‘riganlarga,</p> <p>– ko‘rish va hidlashning buzilishi, surunkali va takroriy yuqumli kasalliklarda, jiddiy ko‘rish va eshitish qobiliyatida muammosi borlarga bu ish tavsiya etilmaydi.</p>

Restoran va ovqatlantirish korxonalarida bo'sh ish o'rinlariga nomzodlarni tanlash uchun malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma)

Turistik korxonadagi ish o'рни	Ofitsiant
Ishning umumiy tavsifi	<ul style="list-style-type: none"> - ovqatlantirishning barcha turlari bo'yicha mijozlarga xizmat ko'rsatadi - ishda muloqot jarayoni yuqori sharoitda o'tadi - mijozlar bilan doimiy muloqotda bo'ladi - ba'zi mijozlar bilan xorijiy tilda muloqot qiladi - stol servirovkasi va taomnomani bilish talab etiladi - ish jarayoni tezkorlikni talab qiladi
Bilim, ko'nikma va malaka talablari	<ul style="list-style-type: none"> - etiket qoidalari - dunyo ovqatlantirish madaniyati, psixologiyasiga qiziqishi - verbal va noverbal muloqotlarni bilishi - xorijiy tilni, xizmatlarni taklif etish tartibi va assortimentini bilishi - har xil kategoriyadagi mijozlar bilan yaxshi taassurot qoldiradigan muomala madaniyati bo'lishi kerak
Ish o'rnining shaxsiy fazilatlarga talablari	<ul style="list-style-type: none"> - yoqimli tashqi ko'rinish - e'tiborlilik - kuchli xotira - ishda ijodiy yondashuv - tez qaror qabul qilish qobiliyati - shirin so'z - o'ziga ishonuvchan - ozodalikni xush ko'radigan bo'lishi kerak
Ish o'rniga to'g'ri kelmaydigan ko'rsatmalar	<ul style="list-style-type: none"> - yurak kasalliklari, asabiy-psixologik kasallik bilan og'riqlanlarga - nutqida, harakatlanish a'zolarida muammosi borlarga bu ish tavsiya etilmaydi.

Sifatli, mazmunli tuzilgan malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma) xodimlarni tanlashni strategik vazifalar bilan muvofiqlashtirish, ularni tanlash va rivojlantirish jarayonini doimiy takomillashtirish va natijada zaruriy raqobatdagi ustunlikni, ya'ni korxonada faoliyat olib

borayotgan xodimlarning salohiyat darajasini belgilaydi. Bu esa raqobat kurashida hal qiluvchi omil bo'lib, turizm sohasida muvaffaqiyatning garovini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot". Darslik, Toshkent, 2021.-405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда "туризм" ва "экотуризм" тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А.П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In *Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 123-125).
8. Tursunova G.R., Ochilova D.I. The role of Modern Technologies in the Development of Gastronomy. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
9. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Specific Characteristics of the Development of Gastronomy Tourism in Uzbekistan. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
10. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Ethnic Tourism is a Small Type of Gastronomy Tourism. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes *Food and Beverage Service, Dynamic Learning* London, 2014.
12. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
13. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.